

Панкратов А.А.
Москва, МГИМО МИД России

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИТ-ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда,
проект № 23-78-01236.*

В современных условиях экономика Российской Федерации нуждается в трансформации отраслевой структуры и ускоренном развитии наукоемких высокотехнологичных отраслей [1]. На всех уровнях государственной власти в России одной из ключевых стратегических задач обозначается переход от сырьевой модели экономики к несырьевым высокотехнологичным основам развития [2]. Осуществление данного перехода необходимо для формирования новых источников экономического роста и обеспечения ускоренного развития российской экономики темпами выше среднемировых, что закреплено в Указе Президента России «О национальных целях развития России на период до 2030 г.» [3].

В последние годы состояние неопределенности системы международных отношений значительно возросло. Вызовы и угрозы, с которыми сегодня сталкивается Россия, становятся все более значимыми и серьезными. Ужесточение санкционного давления стран Запада определило необходимость выстраивания критически значимых отраслей и производств с опорой на отечественные разработки и технологии [4].

В условиях текущего политико-экономического обострения наиболее значительный негативный эффект для российской экономики будет иметь ограничение импорта микроэлектроники и информационно-коммуникационных технологий, по которым российская экономика испытывает наиболее высокий уровень импортной зависимости [5]. По данным Минпромторга России на 2021 г., доля импорта на российском рынке электроники и в ИТ-секторе составляет более 90%, в государственных закупках доля отечественных производителей электроники не превышала 20% от общего объема закупок [6].

Проблематика преодоления импортной зависимости, в том числе в ИТ-индустрии, обозначена на самом высоком уровне государственной власти. В ходе послания к Федеральному Собранию 21 февраля 2023 г. Президент России отметил, что «на первый план экономического развития выходят не поставки сырья за рубеж, а производство товаров с высокой добавленной стоимостью» [7]. В июле 2020 г. в Иннополисе Председателем Правительства России был анонсирован налоговый маневр в ИТ-отрасли, после

чего были разработаны и последовательно запущены новые меры поддержки для российских ИТ-компаний [8].

В то же время предпринимаемых мер явно недостаточно. Россия нуждается в последовательном выстраивании национальной технологической основы развития ИТ-отрасли – функциональной материально-производственной системы, направленной на всестороннее обеспечение развития отечественных технологий по всем направлениям ИТ-сектора: микроэлектронике, разработке программного обеспечения, дистрибуции отечественных ИТ-продуктов, в том числе развитии экспортного потенциала российской ИТ-индустрии [9].

При достижении обозначенных целей нельзя не учитывать системные стратегические проблемы, характерные как отечественной ИТ-отрасли, так и в целом российской экономике, затрудняющие эффективную реализацию направлений в области импортозамещения и достижения технологического суверенитета. В то же время сложность репрезентативной и реалистичной оценки проблемных вопросов развития российской ИТ-отрасли заключается в особенностях интерпретации сложившихся проблем в научном и управленческом сообществах, формировании «традиционного» и зачастую формального взгляда на них, что не позволяет скорректировать подходы к их осмыслению, сформировать эффективные стратегии по их решению. Настоящее исследование своей целью ставит критический анализ обозначаемых проблем развития российской ИТ-индустрии, формирование нового взгляда на них, предложение альтернативных подходов к их интерпретации и пониманию.

Ключевая проблема, в значительной степени ограничивающая развитие отечественной ИТ-индустрии, заключается в несформированном понимании на уровне отраслевых классификаций, а также конкретных продуктов и технологий, что конкретно подразумевается под ИТ-отраслью в рамках российской экономической модели, какие направления и виды экономической деятельности подпадают под понятие ИТ-индустрии, чем нормативно закреплено исследуемое понятие. Историко-хозяйственный опыт развития показывает, что классические отрасли производства идентифицируются и воспроизводятся, в первую очередь, через производимые внутри данных отраслей продукты и технологии, за счет которых формируется определенный вид экономической деятельности, отрасль производства, сектор экономики [10]. В производственно-технологическом отношении количество государств, реально производящих ИТ-продукты и ИТ-услуги, ограничено – как правило, это страны, производящие в массовом серийном потребительском формате полупроводники и микропроцессоры, компьютеры и мобильные устройства, программное обеспечение и операционные системы. Для таких государств ИТ-отрасль также может ассоциироваться и соотноситься с территориально-производственными кластерами такими как Кремниевая долина в Калифорнии, ИТ-кластер в Бангалоре или с отдельными

транснациональными ИТ-компаниями-гигантами, такими как «Хуавей» или «Сяоми» [11].

В России до настоящего времени не сформировалось национальной производственно-технологической основы ИТ-отрасли и значительного количества конкретных брендовых ИТ-продуктов, известных и широко используемых во всем мире. Российская ИТ-индустрия развивается, прежде всего, в сервисно-инфраструктурном направлении, обеспечивая цифровизацию других базовых секторов российской экономики. В указанном отношении выделяются мобильный банкинг, сервисы по доставке продуктов, цифровое такси и ритейл, предоставление государственных услуг в электронной форме, общая цифровизация деятельности государства и реализация направлений электронного правительства. При этом производственно-технологическая, компонентная и программная основа процессов цифровизации отраслей и секторов российской экономики продолжает оставаться зарубежной. Примером, иллюстрирующим описанную ситуацию, является технологическая программа «Сбера» по внедрению искусственного интеллекта на базе запущенного в 2021 г. суперкомпьютера «Кристофари». При этом компонентную основу суперкомпьютера полностью составляет оборудование американской корпорации «Nvidia» [12].

Другой значимой проблемой, ограничивающей формирование производственной основы российской ИТ-индустрии, является низкая адаптивность управленческих подходов к развитию ИТ-отрасли на уровне государства. Государственная политика, декларируемая в области поддержки ИТ-сектора, формулируется не конкретно и обобщенно – в формате большого количества стратегий и программных документов, которые в основном определяют стимулирующие направления поддержки, без явно выраженных целевых приоритетов. Надежды государства на технологические прорывы, возлагаемые на российские частные ИТ-компании, не являются убедительными.

Международный опыт развития сложных наукоемких направлений показывает, что без определяющей роли государства в данном процессе, добиться значимых результатов в технологически сложных отраслях практически невозможно [13,14]. Наличие устойчивых конкурентов, длительные сроки окупаемости и неочевидность положительных финансовых результатов делают сложные наукоемкие технологические отраслевые направления для бизнеса не привлекательными с инвестиционной точки зрения. В современных условиях именно государство должно проявить инициативу в целеполагании конкретных направлений развития российской ИТ-индустрии, определить перечень конкретных продуктов и технологий, которые должны производиться внутри российской экономики и на системной основе отслеживать достижение поставленных целей и задач.

Одна из наиболее актуальных проблем развития российской ИТ-отрасли, заявляемая повсеместно на системной основе, связана с дефицитом

кадров в российской ИТ-индустрии. Вместе с тем реальное понимание и степень влияния указанной проблемы до настоящего времени размыто и не определено. Так, еще в начале 2023 г. глава Минцифры России оценивал дефицит кадров в отрасли в 1 млн человек [15], в августе 2023 г. уже в 500-700 тысяч человек [16]. Помимо этого, обозначаются оценки, что дефицит ИТ-специалистов к 2030 составит около 3 млн. человек [17]. Противоречивость приводимых оценок может свидетельствовать о несистемном поверхностном понимании рассматриваемой проблемы, незнании конкретных параметров проблемы – структурной декомпозиции дефицита кадров в ИТ-индустрии, а также использовании данной проблемы в качестве одной из наиболее весомых причин в недостижении динамичного технологического развития и реализации процессов импортозамещения в рамках российской ИТ-отрасли.

При структурном и более детальном анализе проблемы нехватки кадров в российской ИТ-отрасли выявляется более сложная и неоднозначная картина. Кадровый дефицит с учетом негативной демографической динамики характерен практически для всех отраслей и секторов российской экономики. При этом в структурном отношении занятость в секторе «информация и связь» в последние 5 лет стабильно увеличивалась. По данным Росстата в 2017 г. в отрасли было занято 1,9% от общей численности занятых в российской экономике, в 2021 г. уже 2,2% [18].

Эксперты в области цифровой экономики отмечают, что проблема дефицита кадров в ИТ-отрасли, в первую очередь, проявляется в нехватке высококвалифицированных специалистов, несоответствии их запросов по заработной плате существующему предложению на рынке, низким уровнем понимания заинтересованными компаниями своих цифровых потребностей, а также отсутствию грамотной постановки проектных задач ИТ-специалистам [19]. Более того, несмотря на общую тенденцию к ухудшению образовательных процессов и подготовки кадров, Россия все еще продолжает уверенно позиционироваться как страна с высокоразвитым человеческим потенциалом, российские ИТ-специалисты ценятся в международном масштабе и рассматриваются в качестве важного конкурентного преимущества [20]. Таким образом, проблема отсутствия трансформации конкурентных преимуществ в реальные результаты – не является кадровой, данная проблема, является, прежде всего, управленческой и связана с неспособностью государства и бизнеса правильным образом организовать ИТ-специалистов в эффективные рабочие группы, нацеленные на разработку и производство прорывных продуктов и технологий.

Отсутствие стратегии пространственного развития российской ИТ-индустрии приводит к тому, что отрасль сосредотачивается в ограниченном количестве крупных городских центров, прежде всего, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Перми и других крупных российских городах [21]. При этом пространственная концентрация отрасли усиливается

в последние годы. Таким образом, отставание остальных территорий страны от регионов и городов-лидеров со временем только возрастает, происходит переток кадрового потенциала в крупные центры, что приводит к сжатию экономического ландшафта российской ИТ-индустрии. В условиях рыночной среды ключевым фактором привлечения отрасли на определенные территории будет оставаться повышенная факторная производительность и норма прибыли, которые могут обеспечить только крупные городские агломерации [22, 23]. Без выработки стимулирующей региональной политики процессы пространственного сжатия экономического потенциала российской ИТ-индустрии будут только усиливаться, несмотря на ожидаемые компенсационные эффекты от процессов пространственно-временного трансфера технологий и диффузии инноваций.

Проведенное исследование определило ключевые стратегические проблемы развития российской ИТ-индустрии, к которым следует отнести несистемный подход к выявлению и анализу ИТ-отрасли в отраслевой структуре экономики Российской Федерации, преобладание инфраструктурной сервисной направленности российской ИТ-индустрии, отсутствие национальной производственно-технологической основы отрасли, высокий уровень импортной зависимости, несформированность системы целеполагания развития отрасли, проблема дефицита кадров и управления ими, неравномерность пространственной динамики развития ИТ-отрасли, увеличение территориальной дифференциации в уровне развития ИТ-индустрии. При этом всеохватывающим фактором проявления рассмотренных проблем является отсутствие долгосрочного стратегического видения развития российской ИТ-отрасли на государственном уровне. Без выработки целенаправленной эффективной стратегии развития российской ИТ-индустрии, с определением конкретных результатов, продуктов и технологий, совершить технологический прорыв в данном направлении, обеспечить импортозамещение и технологический суверенитет будет крайне сложно. Рассмотренные проблемы необходимо обозначать и актуализировать как в научной, так и управленческой областях, привлекать к ним широкое внимание экспертов, представителей органов власти и реального сектора.

Список использованной литературы:

1. Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Формирование цифровой экономики в России: проблемы, риски, перспективы // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2018. – № 5. – С. 9-21. – DOI 10.24411/2073-6487-2018-00001.

2. Орешкин М.С. Перспективы экономической политики // Экономическая политика. – 2018. – Т. 13, № 3. – С. 8-27. – DOI 10.18288/1994-5124-2018-3-01.

3. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». URL: <https://rg.ru/documents/2020/07/22/ukaz-dok.html> (дата обращения: 04.09.2023).

4. Мусаев Р.А., Панкратов А.А. Приоритеты государственной политики в сфере развития цифровой экономики // Бизнес-структуры в условиях трансформации

экономики: проблемы и перспективы развития: коллективная монография / Дагестанский государственный университет. – Махачкала: ООО «АЛЕФ», 2021. – С. 33-43.

5. Широв А.А. Развитие российской экономики в среднесрочной перспективе: риски и возможности // Проблемы прогнозирования. – 2023. – № 2(197). – С. 6-17. – DOI 10.47711/0868-6351-197-6-17.

6. «Минпромторг назвал ключевые проблемы в сфере микроэлектроники» // РБК – 13 сентября 2022 г. URL: <https://www.rbc.ru/economics/13/09/2022/63200dfd9a79475323e78308> (дата обращения 04.09.2023).

7. «Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 21 февраля 2023 г.» // Сайт Президента России – 21 февраля 2023 г. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/70565> (дата обращения 04.09.2023).

8. «Панельная дискуссия с участием представителей IT-индустрии» // Сайт Правительств России – 9 июля 2020 г. URL: <http://government.ru/news/39995/> (дата обращения 04.09.2023).

9. Мусаев Р.А., Панкратов А.А. Подходы к формированию эффективной системы реализации кластерной политики в сфере информационных технологий // Проблемы теории и практики управления. – 2021. – № 5. – С. 60-77. – DOI 10.46486/0234-4505-2021-5-60-77.

10. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / Пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 453 с.

11. Бетелин В.Б. О проблеме импортозамещения и альтернативной модели экономического развития России // Стратегические приоритеты. – 2016. – № 1(9). – С. 11-21.

12. «Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер» // Cnews.ru – 11 ноября 2021 г. – URL: https://www.cnews.ru/news/top/2021-11-11_sberbank_zapustil_samyj (дата обращения 04.09.2023).

13. Земцов С.П., Баринаева В.А., Панкратов А.А., Куценко Е.С. Потенциальные высокотехнологичные кластеры в российских регионах: от текущей политики к новым точкам роста // Форсайт. – 2016. – Т. 10, № 3. – С. 34-52. – DOI 10.17323/1995-459X.2016.3.34.52.

14. Куценко Е.С. Пилотные инновационные территориальные кластеры России: модель устойчивого развития // Форсайт. – 2015. – Т. 9, № 1. – С. 32-55. – DOI 10.17323/1995-459X.2015.1.32.55.

15. «Дефицит ИТ-кадров в России: то ли есть, то ли нет» // Comnews.ru – 13 февраля 2023 г. URL: <https://www.comnews.ru/content/224406/2023-02-13/2023-w07/deficit-it-kadrov-rossii-li-est-li-net> (дата обращения: 04.09.2023).

16. «Глава Минцифры оценил дефицит кадров в ИТ-отрасли в 500 000 – 700 000 человек» // Ведомости – 16 августа 2023 г. URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/news/2023/08/16/990480-glava-mintsifri-otsenil-defitsit-kadrov-it-otrasli> (дата обращения: 04.09.2023).

17. «Дефицит специалистов в России достигнет 2,8 млн человек к 2030 году» // РБК – 8 мая 2018 г. URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5af06b549a79472ff921935e> (дата обращения: 04.09.2023).

18. «Регионы России. Социально-экономические показатели» // Росстат. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204> (дата обращения: 04.09.2023).

19. Алексеева И.А. Тенденции в подготовке ИТ-специалистов для цифровой экономики // Экономика образования. – 2023. – № 2(135). – С. 65-71.

20. Аузан А.А., Бахтигараева А.И., Брызгалин В.А. Социокультурные факторы в экономике: пройденные рубежи и актуальная повестка // Вопросы экономики. – 2020. – № 7. – С. 75-91. – DOI 10.32609/0042-8736-2020-7-75-91.

21. Панкратов А.А., Мусаев Р.А., Бадина С.В. Оценка потенциала кластеризации ИТ-отрасли России в 2005-2018 гг. // ИнтерКарто. ИнтерГИС. – 2021. – Т. 27, № 1. – С. 44-59. – DOI 10.35595/2414-9179-2021-1-27-44-59.

22. Кузнецова О.В. Стратегия пространственного развития Российской Федерации: иллюзия решений и реальность проблем // Пространственная экономика. – 2019. – Т. 15, № 4. – С. 107-125. – DOI 10.14530/se.2019.4.107-125.

23. Михеева Н.Н. Устойчивость российских регионов к экономическим шокам // Проблемы прогнозирования. – 2021. – № 1(184). – С. 106-118. – DOI 10.47711/0868-6351-184-106-118.